

Анжела ШУМІЛОВА,
ORCID: 0000-0003-4731-2346
молодша наукова співробітниця,
відділ науково-бібліографічної інформації,
Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського

НАУКОВА СПАДЩИНА ДМИТРА ІВАНОВИЧА БАГАЛІЯ У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИОГРАФІЇ, БІБЛІОГРАФІЇ, ОСВІТИ

УДК 016:929:001(477)Багалій

У статті розглянуто постать відомого українського історика – Дмитра Івановича Багалія. Відображено вагомий внесок вченого у розвиток історичної науки в Україні. Висвітлено його науковий доробок, який підкріплено великою кількістю ґрунтовних праць.

Ключові слова: *Багалій, український історик, науковий прогрес, бібліограф.*

У літописі України є чимало культових імен, які відіграли особливу роль у розвитку вітчизняної науки. Серед них непересічна постать українського історика, філософа, громадського та політичного діяча, академіка Української академії наук, Лауреата Уваровської премії, ректора Імператорського Харківського університету, Харківського міського голови, доктора історії – Дмитра Івановича Багалія (26 жовтня [7 листопада] 1857 р. (Київ) – 9 лютого 1932 р. (Харків)). Наукова спадщина вченого включає приблизно 350 публікацій: підручників, монографій, археологічних видань, статей з історії України і Росії. Його праці витримали випробування часом та увійшли до золотого фонду української науки. Здобутки Д. І. Багалія стали надбанням усього світу. Ґрунтовне вивчення спадщини Дмитра Івановича Багалія дає змогу комплексно дослідити його діяльність крізь призму особистості.

У наукове життя Д. І. Багалій увійшов як автор численних праць з історії Слобідської України. За часи незалежності України виникла потреба звернутися до цих досліджень. Було перевидано деякі праці науковця, зокрема: “Історія Слобідської України” (Харків, 1990, 1993), автором передмови і коментарів виступив В. В. Кравченко; “Історія Слобідської України” (Харків, 2019), передмову та коментарі написав В. Л. Маслійчук. Особливої значущості набули фундаментальні монографії: “Очерки из истории колонизации и быта степной окраины Московского государства” та два томи археографічних додатків до неї (1887), за яку вченому у 1888 р. було присуджено малу Уваровську премію, “Опыт истории Харьковского университета” у двох томах (1893–1904), двотомна “История города Харькова за 250 лет его существования” (1905–1912), написана у співавторстві з Д. П. Міллером, а також перше наукове видання творів славетного українського філософа Г. Сковороди та дослідження з української історіографії.

Ретроспективний погляд на наукову діяльність Д. І. Багалія відновлює ще одну грань талановитого історика. Професійне зростання формувало Дмитра Багалія також як фахового бібліографа. Його інтерес до бібліографії на початку наукової роботи вченого підтримували і направляли В. Б. Антонович, В. С. Іконніков, П. С. Єфименко, “бібліографічна обізнаність” яких вражала молодого історика. Вже перші наукові праці вченого відзначалися розгалуженим бібліографічним матеріалом. Д. І. Багалій створив свою бібліографічну базу. Він самостійно розробив і видав бібліографічний покажчик “Сочинения, материалы, статьи и заметки, относящиеся к истории Слободской Украины” (Харьков, 1891), який вийшов у двох випусках з інтервалом у шість років (1885–1891). Дмитру Івановичу Багалію належить низка бібліографічних праць. Зокрема, оглядів, списків, рецензій на бібліографічні покажчики, серед яких – бібліографічні праці про Г. С. Сковороду: “Сочинения Григория Саввича Сковороды, собранные и редактированные проф. Д. И. Багалеем” (1894), “Издание сочинений Г. С. Сковороды и стоящие в связи с ними исследованиями о нем” (1914) та “Библиографический указатель разысканий о Сковороде” (1926). У доробку Д. Багалія – огляди літератури про Харківську губернію за 1880–1885 рр. і 1885–1890 рр. Науковець велике значення

надавав повноті матеріалів у бібліографічних покажчиках і наявності в них допоміжних покажчиків [4, с. 49–64].

Упродовж свого життя вчений брав активну участь у реформуванні вищої освіти в Україні. Дороговказом йому завжди слугували ідеї прогресу, віри у творчі можливості людського генія, майбутнє торжество розуму, науки й освіти. Особливої уваги заслуговує робота Дмитра Івановича Багалія щодо створення Української академії наук (УАН). Після від’їзду з Києва В. І. Вернадського Д. І. Багалій деякий час виконував обов’язки президента Академії. Був обраний першим віце-президентом УАН і першим головою її історико-філологічного відділення. З 1919 року академік входив до складу комісії по створенню Національної бібліотеки УАН з титулом “Національна бібліотека” та назвою “Всенародна бібліотека України” (ВБУ; протокол спільного зібрання УАН № 25 від 3 травня 1919 р.) [3], виконував обов’язки її голови. Входив до колегії консультантів при Наркомосі УРСР з розробки програми реформи вищої школи. У зв’язку з перетворенням Харківського університету в Академію теоретичних знань, Д. І. Багалій зайняв у ній посаду декана.

Дмитро Іванович Багалій належав до тієї когорти вчених, у науковій діяльності яких бібліографія займала важливе місце. Аналіз джерел з 1878 до 2021 року, які містять бібліографічні відомості про творчість академіка Д. І. Багалія та публікації про його життя і праці, серед яких “Юбілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ятдесятих роковин наукової діяльності” (1927), біобібліографічний покажчик “Дмитро Іванович Багалій – професор Харківського університету” (1992), науково-допоміжний покажчик “Перші академіки (дійсні члени) Української Академії Наук: до 100-річчя НАН України” (2018), дає підстави говорити про необхідність підготовки нового персонального покажчика вченого, що виявить більш розширений діапазон досліджень науковців. Опрацювання масивів первинної та вторинної інформації співробітниками відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ надало можливість написання колективної монографії “Засновники і президенти Національної академії наук України: історико-бібліографічне дослідження”, яка буде невдовзі опублікована. Один із розділів складають “Матеріали до біобібліографії Д. І. Багалія (1878–2020 рр.)”. Яскравий образ україн-

ських вчених – неперевершених організаторів науки, найдостойніших громадян своєї Батьківщини, яким є й академік Д. І. Багалій, – назажди збережеться у вдячній пам’яті багатьох поколінь.

Джерела та література:

1. Калінічева Г. Багалій Дмитро Іванович (1857–1932): історик, громадський діяч. *Видатні постаті України* : біогр. довід. / Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко [та ін.]. Київ : МАУП ; Книжкова палата України, 2004. С. 51–57.
2. Кравченко В. В. Дмитро Іванович Багалій та його доба. *Дмитро Іванович Багалій – професор Харківського університету* : біобібліогр. покажч. / упоряд. : Ю. Г. Шевченко, Р. А. Ставинська, М. Г. Швалб ; ХДУ, Центр. наук. б-ка. Харків : ХДУ, 1992. С. 4–7.
3. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. *Українська бібліотечна енциклопедія*. URL : <https://ube.nlu.org.ua/article/>
4. Щербініна О. П. Бібліографія в науковій спадщині Д. І. Багалія. *Вісник ХДАК* : зб. наук. пр. Харків, 2001. Вип. 4. С. 49–64. Бібліогр.: 19 назв.

**SCIENTIFIC HERITAGE OF DMYTRO BAGALIY
IN THE CONTEXT OF UKRAINIAN
HISTORIOGRAPHY, BIBLIOGRAPHY, EDUCATION**

Angela Shumilova

ORCID: 0000-0003-4731-2346

junior researcher,

Department of scientific and bibliographic information,

V. I. Vernadsky National Library of Ukraine

The article considers the figure of the famous Ukrainian historian – Dmytro Bagaliy. The significant contribution of the scientist to the development of historical science in Ukraine is reflected. His scientific work is covered, which is confirmed by a large number of thorough works.

Key words: *Bagaliy, Ukrainian historian, scientific progress, bibliographer.*